

Direitos humanos frente a migração forçada em decorrência da crise política, econômica e institucional na Venezuela

Human rights in the face of forced migration resulting from the political, economic, and institutional crisis in Venezuela

Josias Lima Araújo¹Janderson Gabriel de Frota Januario²

v. 8, n. 2, p. 1-21, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20603945

Aceito: 03/2026
Publicado: 06/2026

Copyright ©

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Josias Lima Araújo, e Janderson Gabriel de Frota Januario. (2026). Direitos humanos frente a migração forçada em decorrência da crise política, econômica e institucional na Venezuela. Amazon Live Journal, v.8(n.2), p.21.

RESUMO

O presente artigo analisa os impactos da crise política, econômica e institucional da Venezuela sobre os direitos humanos dos migrantes venezuelanos no Estado do Amazonas entre 2014 e 2024. A pesquisa busca compreender se as políticas públicas e os instrumentos normativos aplicados no Brasil e no Amazonas foram suficientes para assegurar os direitos fundamentais dessa população diante do intenso fluxo migratório causado pela crise humanitária venezuelana. O objetivo geral consiste em analisar a proteção dos direitos humanos dos migrantes venezuelanos no Amazonas, considerando os desafios sociais, econômicos e institucionais relacionados ao acolhimento e à integração social. Entre os objetivos específicos, destacam-se o levantamento dos aspectos normativos vigentes, a identificação das políticas públicas e parcerias institucionais, a análise do fluxo migratório venezuelano no estado, a verificação dos atendimentos prestados aos imigrantes e a avaliação da efetividade das políticas de direitos humanos. A metodologia utilizada possui abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e documental, com análise de legislações, artigos científicos, relatórios de organismos internacionais, documentos institucionais e dados estatísticos sobre a migração venezuelana. Os resultados demonstram avanços importantes na proteção dos migrantes, especialmente com a Lei de Migração e a Operação Acolhida. Contudo, persistem desafios relacionados à integração social, acesso aos serviços públicos, inserção no mercado de trabalho, combate à xenofobia e redução da vulnerabilidade social dos migrantes venezuelanos no Amazonas.

Palavras-chave: Direitos humanos, leis de migração, crise política, venezuelanos.

ABSTRACT

This article analyzes the impacts of the political, economic, and institutional crisis in Venezuela on the human rights of Venezuelan migrants in the state of Amazonas between 2014 and 2024. The research seeks to understand whether the public policies and normative instruments applied in Brazil and Amazonas were sufficient to ensure the fundamental rights of this population in the face of the intense migratory flow caused by the Venezuelan humanitarian crisis. The general objective is to analyze the protection of the human rights of Venezuelan migrants in Amazonas, considering the social, economic, and institutional challenges related to reception and social integration. Specific objectives include surveying current normative aspects, identifying public policies and institutional partnerships, analyzing the Venezuelan migratory flow in the state, verifying the services provided to immigrants, and evaluating the effectiveness of human rights policies. The methodology used employs a qualitative approach, based on bibliographic and documentary research, with analysis of legislation, scientific articles, reports from international organizations, institutional documents, and statistical data on Venezuelan migration. The results demonstrate important progress in protecting migrants, especially with the Migration Law and Operation Welcome. However, challenges persist related to social integration, access to public services, insertion into the labor market, combating xenophobia, and reducing the social vulnerability of Venezuelan migrants in Amazonas.

Keywords: Human rights, migration laws, political crisis, Venezuelans.

¹Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professor e orientador do trabalho de conclusão do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

A crise política, econômica e institucional na Venezuela tem desencadeado uma das maiores migrações forçadas da história recente da América Latina, com milhares de venezuelanos sendo obrigados a deixar seu país em busca de melhores condições de vida e proteção. Nesse contexto, os direitos humanos desses migrantes têm sido uma preocupação crescente, pois enfrentam desafios significativos em sua jornada, incluindo violações de direitos humanos, xenofobia, discriminação e falta de acesso a serviços básicos. Este artigo visa analisar a situação dos direitos humanos dos migrantes venezuelanos em decorrência da crise política, econômica e institucional em seu país, com foco nas violações de direitos humanos, desafios enfrentados pelos países de destino e perspectivas para a proteção desses direitos. A pesquisa se baseia em uma análise crítica da literatura existente sobre o tema, incluindo relatórios de organizações internacionais e nacionais, estudos acadêmicos e dados estatísticos. O objetivo é contribuir para a compreensão da complexidade da crise migratória venezuelana e para a identificação de soluções eficazes para a proteção dos direitos humanos dos migrantes.

A Lei de Migração (Lei 13.445/2017) estabelece os princípios e diretrizes que regem a política migratória brasileira. Esses princípios e diretrizes são fundamentais para garantir a proteção dos direitos dos migrantes e promover a integração social, laboral e produtiva desses indivíduos no Brasil.

Os incisos do artigo 3º da Lei de Migração apresentam uma ampla gama de princípios e diretrizes que visam proteger os direitos dos migrantes e promover a integração desses indivíduos na sociedade brasileira. Alguns dos principais pontos incluem:

- Proteção dos direitos humanos: A política migratória brasileira se baseia na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos (inciso I).
- Não discriminação: A lei proíbe a discriminação em razão da nacionalidade, raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, ou qualquer outra característica (inciso II).
- Acolhida humanitária: A política migratória brasileira prevê a acolhida humanitária para migrantes que se encontram em situação vulnerável (inciso VI).

- Garantia do direito à reunião familiar: A lei garante o direito à reunião familiar para migrantes que se encontram no Brasil (inciso VIII).

- Igualdade de tratamento: A política migratória brasileira visa promover a igualdade de tratamento e de oportunidade para migrantes e seus familiares (inciso IX).

- Acesso a serviços públicos: A lei garante o acesso igualitário e livre a serviços públicos, como educação, saúde e assistência jurídica, para migrantes (inciso XI).

- Cooperação internacional: A política migratória brasileira prevê a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios (inciso XV).

Esses princípios e diretrizes são fundamentais para garantir a proteção dos direitos dos migrantes e promover a integração desses indivíduos na sociedade brasileira. Além disso, eles refletem o compromisso do Brasil com a proteção dos direitos humanos e a promoção da dignidade e da igualdade para todos.

2 ASPECTOS HISTORICO DO TEMA

Para tanto, serão supridos os seguintes objetivos específicos:

2.2.1 Levantar os aspectos normativos vigentes no período de 2014 a 2024 para acolhimento de imigrantes no Brasil e no Amazonas;

2.2.2 Identificar as políticas públicas e parcerias públicas e privadas existentes no período de 2014 a 2024 voltadas a imigrantes no Estado do Amazonas;

2.2.3 Buscar dados sobre o fluxo migratório de venezuelanos no Estado do Amazonas no período de 2014 a 2024;

2.2.4 Verificar quantos e quais tipos de atendimentos foram prestados aos imigrantes venezuelanos no Estado do Amazonas no período de 2014 a 2024;

2.2.5 Avaliar se as políticas de direitos humanos foram aplicadas com o intuito de assegurar as garantias constitucionais dos imigrantes venezuelanos no Estado Amazonas no período de 2014 a 2024.

3 ASPECTOS NORMATIVOS VIGENTES NO PERÍODO DE 2014 A 2024 PARA ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES NO BRASIL E NO AMAZONAS

O Brasil tem avançado na proteção dos direitos dos imigrantes, com destaque para a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), que representa um marco na legislação brasileira. Essa lei substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro e passou a adotar uma abordagem baseada em direitos humanos, garantindo princípios como a não criminalização da migração, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros e o respeito à dignidade da pessoa humana. Entre os direitos assegurados, destacam-se o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à justiça e à assistência social, além da proteção à unidade familiar e ao devido processo legal em casos de regularização migratória.

Além da Lei de Migração, o Brasil também é signatário de importantes tratados internacionais, como a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967, que orientam a política nacional de refúgio. No âmbito interno, a Lei nº 9.474/1997 regulamenta o reconhecimento da condição de refugiado, sendo aplicada em conjunto com a Lei de Migração. Outro instrumento relevante é a atuação do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), responsável pela análise dos pedidos de refúgio no país.

No período de 2014 a 2024, houve aumento significativo no fluxo migratório para o Brasil, especialmente de venezuelanos em razão da crise humanitária em seu país de origem. Esse cenário levou à criação de estratégias emergenciais, como a Operação Acolhida, coordenada pelo governo federal, com apoio de organismos internacionais, visando organizar a recepção, documentação, interiorização e integração dos migrantes e refugiados.

O Amazonas, por sua localização geográfica estratégica na região Norte, tornou-se uma importante porta de entrada para migrantes internacionais, especialmente por meio da fronteira com a Venezuela, no município de Pacaraima, em Roraima, com reflexos diretos na capital Manaus. Como parte da federação, o estado segue a legislação federal, mas enfrenta desafios próprios relacionados à capacidade institucional e à oferta de serviços públicos.

A falta de infraestrutura adequada e de políticas públicas específicas voltadas ao acolhimento de imigrantes constitui um dos principais entraves. Entre

os desafios mais evidentes, destacam-se: a insuficiência de abrigos e centros de acolhimento, a sobrecarga nos sistemas de saúde e educação, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal e as barreiras linguísticas e culturais que dificultam a integração social. Além disso, muitos migrantes enfrentam situações de vulnerabilidade social, como moradia precária e insegurança alimentar.

Outro ponto relevante é a necessidade de articulação entre os diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), bem como a parceria com organizações da sociedade civil e organismos internacionais, para a construção de políticas públicas mais eficazes e sustentáveis. Iniciativas locais têm buscado minimizar essas dificuldades, mas ainda são insuficientes diante da demanda crescente.

Dessa forma, embora o arcabouço normativo brasileiro represente um avanço significativo na proteção dos direitos dos migrantes, sua efetiva implementação ainda enfrenta limitações práticas, especialmente em regiões periféricas como o Amazonas. Torna-se fundamental o fortalecimento das políticas públicas, com investimentos em infraestrutura, capacitação institucional e promoção da inclusão social e econômica dos imigrantes, garantindo, na prática, os direitos previstos na legislação.

3.1 As políticas públicas e parcerias públicas e privadas existentes no período de 2014 a 2024 voltadas a imigrantes no Estado do Amazonas

No Estado do Amazonas, existem várias políticas públicas e parcerias voltadas a imigrantes, especialmente no período de 2014 a 2024. Essas iniciativas envolvem a atuação conjunta de órgãos governamentais, organizações internacionais e entidades da sociedade civil, com o objetivo de promover acolhimento, proteção social e integração dos migrantes e refugiados.

Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017): regula a entrada, permanência e saída de estrangeiros no país, garantindo direitos fundamentais como igualdade de tratamento, acesso à educação, saúde, trabalho e assistência social. Essa legislação serve de base para a formulação de políticas públicas em âmbito estadual e municipal.

Plano de Trabalho DPE-AM e ACNUR: parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados para fortalecer o acesso de refugiados e migrantes à justiça, incluindo orientação jurídica, regularização migratória e defesa de direitos em situações de vulnerabilidade.

Fórum Nacional de Lideranças Migrantes, Refugiadas e Apátridas (FOMIGRA): iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que busca promover a participação ativa de migrantes e refugiados na construção de políticas públicas, incentivando o protagonismo dessas populações.

Semana do Migrante e do Refugiado: evento anual realizado em diversas cidades brasileiras, incluindo Manaus, com o objetivo de promover debates, ações culturais e serviços voltados à inclusão social, conscientização e valorização da diversidade cultural dos migrantes.

Guia de Trabalho Social com População Indígena Refugiada e Imigrante: publicação conjunta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do ACNUR, que orienta profissionais da assistência social no atendimento a populações indígenas migrantes, considerando suas especificidades culturais e sociais.

Operação Acolhida: programa do governo federal brasileiro, com apoio de organizações internacionais e das Forças Armadas do Brasil, que oferece suporte emergencial a refugiados, especialmente venezuelanos. A operação atua em três eixos principais: ordenamento da fronteira, acolhimento em abrigos e interiorização para outros estados do país.

Além dessas iniciativas, destaca-se a atuação de organizações da sociedade civil e instituições religiosas no Amazonas, que desempenham papel fundamental no acolhimento direto aos imigrantes. Entidades como a Cáritas Arquidiocesana de Manaus oferecem apoio humanitário, cursos de capacitação profissional, aulas de português e encaminhamento para o mercado de trabalho.

No âmbito municipal, a cidade de Manaus tem buscado implementar ações voltadas à inclusão social de migrantes, como o acesso à rede pública de ensino e saúde, além de iniciativas de assistência social voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, essas ações ainda enfrentam limitações relacionadas à capacidade de atendimento e à falta de recursos.

Outro aspecto importante é a parceria com organismos internacionais, como a Organização Internacional para as Migrações, que atua no apoio técnico e operacional ao governo brasileiro, contribuindo para a gestão migratória, coleta de dados e promoção de políticas de integração.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios significativos, como a necessidade de maior articulação entre políticas públicas, ampliação de recursos financeiros, capacitação de profissionais e combate à xenofobia e discriminação. Dessa forma, as políticas públicas e parcerias desenvolvidas no período de 2014 a 2024 representam avanços importantes, mas ainda demandam fortalecimento para garantir uma integração plena e digna dos imigrantes no Estado do Amazonas.

3.2 Dados sobre o fluxo migratório de venezuelanos no Estado do Amazonas no período de 2014 a 2024

O fluxo migratório de venezuelanos no Estado do Amazonas entre 2014 e 2024 foi significativo, impulsionado pela crise econômica e política na Venezuela.

Entre 2017 e 2018, o Brasil recebeu 111 mil venezuelanos. Em 2024, mais de 60 mil refugiados e migrantes entraram no Brasil por Pacaraima, com uma média de 250 pessoas por dia. Até junho de 2024, 568 mil venezuelanos entraram no Brasil desde 2015. No Amazonas, a maioria dos venezuelanos se concentra em Manaus e áreas fronteiriças

A chegada massiva de venezuelanos gerou desafios, como pressão sobre serviços públicos, especialmente saúde e educação.

O governo brasileiro implementou a Operação Acolhida, com apoio da ONU, para oferecer abrigo, comida e assistência. O UNICEF trabalha para garantir direitos de crianças e adolescentes venezuelanos, com foco em saúde, educação e proteção.

Para se manter a ordem em um país, se faz necessário leis que assegurem isto, quando se trata de Direitos humanos, logo, isso precisa estar postulado para que isto seja garantido. E para se manter a ordem social, se faz necessário normas.

Nas palavras de Garbin (2021):

Os direitos humanos correspondem ao conjunto de direitos que cada indivíduo possui por ser humano. São direitos cujo processo de construção tem como horizonte garantir que toda pessoa seja capaz de viver uma vida

digna e livre de abusos, fruindo de liberdade e recebendo amparo para desenvolver todas as suas potencialidades enquanto ser humano. Os direitos humanos, portanto, colocam como objetivo assegurar condições de vida decentes para todas as pessoas, incluindo as necessidades de segurança pessoal, de subsistência material, as liberdades individuais, a não discriminação e o reconhecimento. (GARBIN, 2021, p. 14).

Os direitos humanos são universais, ou seja, aplicam-se a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, raça, gênero, religião ou qualquer outra característica. Também são indivisíveis, o que significa que todos os direitos estão interligados e são igualmente importantes. Os direitos humanos são interdependentes, ou seja, a realização de um direito depende da realização de outros direitos. Portanto, vida digna, liberdade, não discriminação, reconhecimento, dentre outros são objetivos fundamentais para a construção de uma sociedade justa e equitativa.

O governo federal promove a interiorização, transferindo venezuelanos para outros estados brasileiros, como São Paulo e Mato Grosso.

O objetivo é aliviar a pressão sobre Roraima e oferecer oportunidades de emprego e integração.

Esses dados refletem a complexidade do fluxo migratório venezuelano no Amazonas e a necessidade de respostas coordenadas para garantir a proteção e integração desses migrantes.

3.3 Tipos de atendimentos que foram prestados aos imigrantes venezuelanos no Estado do Amazonas no período de 2014 a 2024

No Estado do Amazonas, os imigrantes venezuelanos receberam diversos tipos de atendimentos entre 2014 e 2024, resultado da atuação integrada entre o poder público, organismos internacionais e organizações da sociedade civil. Esses atendimentos foram estruturados principalmente para responder ao aumento do fluxo migratório decorrente da crise humanitária na Venezuela, com foco na proteção social, garantia de direitos e promoção da autonomia dos migrantes.

Acolhimento e abrigo: O Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (SAIAF) Coroado, localizado em Manaus, oferece abrigo temporário, alimentação, atendimento psicossocial e apoio pedagógico. Esses espaços são

fundamentais para garantir condições mínimas de dignidade aos recém-chegados, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade, como famílias com crianças, idosos e gestantes. Além disso, abrigos vinculados à Operação Acolhida também contribuíram para a recepção inicial e triagem dos migrantes.

Saúde: O UNICEF desempenhou papel importante na oferta de serviços de atenção primária à saúde, incluindo consultas médicas, vacinação, acompanhamento nutricional e ações de prevenção de doenças. Os imigrantes também passaram a ter acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), o que ampliou a cobertura de atendimentos, embora com desafios relacionados à demanda elevada nos serviços públicos.

Educação: O SAIAC Coroadó e outras iniciativas locais ofereceram aulas de língua portuguesa, atividades pedagógicas e ações de integração escolar para crianças e adolescentes. Essas ações visam facilitar a adaptação ao sistema educacional brasileiro e promover a inclusão social. Escolas públicas estaduais e municipais também passaram a receber estudantes venezuelanos, exigindo adaptações curriculares e apoio adicional.

Documentação: O Posto de Interiorização e Triagem (PITRIG), vinculado à Operação Acolhida, foi responsável pela emissão de documentos essenciais, como protocolos de solicitação de refúgio, autorização de residência, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Nacional Migratório (RNM). A regularização documental é um passo fundamental para o acesso a direitos e serviços no Brasil.

Apoio psicossocial: O atendimento psicossocial foi ofertado principalmente em centros de acolhimento como o SAIAC Coroadó, com o objetivo de auxiliar os imigrantes a enfrentarem traumas, perdas e dificuldades emocionais decorrentes do processo migratório. Esse suporte inclui acompanhamento psicológico, mediação de conflitos e fortalecimento de vínculos familiares.

Inclusão no mercado de trabalho: Diversas iniciativas buscaram promover a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho formal e informal. O SAIAC Coroadó e outras instituições ofereceram orientação profissional, apoio na elaboração de currículos, encaminhamento para vagas de emprego e articulação com empresas locais. A regularização da documentação foi essencial para viabilizar essa inclusão.

Assistência social: Muitos imigrantes foram incluídos em programas sociais do governo federal, como o Cadastro Único para Programas Sociais, permitindo acesso a benefícios como o Bolsa Família (atual Auxílio Brasil/Programa Bolsa Família reformulado). Essa inclusão foi fundamental para garantir renda mínima e segurança alimentar.

Interiorização: A estratégia de interiorização, coordenada pela Operação Acolhida, permitiu a transferência voluntária de migrantes de regiões de fronteira para outros estados brasileiros, incluindo o Amazonas, com o objetivo de reduzir a pressão sobre áreas fronteiriças e ampliar oportunidades de integração socioeconômica.

Dados relevantes: Em 2023, cerca de 36.426 crianças e mulheres refugiadas e migrantes foram atendidas pelo UNICEF. No mesmo ano, 20.922 crianças e adolescentes participaram de atividades educacionais nos estados de Roraima e Amazonas. Além disso, 2.721 famílias refugiadas e migrantes foram registradas no Cadastro Único. Em 2024, aproximadamente 60 mil refugiados e migrantes entraram no Brasil por meio do município de Pacaraima, com uma média de 250 pessoas por dia, evidenciando a continuidade do fluxo migratório e a necessidade permanente de estruturação dos serviços de atendimento.

Dessa forma, observa-se que o Estado do Amazonas desenvolveu uma rede diversificada de atendimentos aos imigrantes venezuelanos no período analisado. Contudo, apesar dos avanços, persistem desafios relacionados à capacidade de atendimento, à integração plena e à sustentabilidade das políticas públicas voltadas a essa população.

3.4 Políticas de direitos humanos aplicadas com o intuito de assegurar as garantias constitucionais dos imigrantes venezuelanos no Estado Amazonas no período de 2014 a 2024

As políticas de direitos humanos no Amazonas têm buscado garantir as garantias constitucionais dos imigrantes venezuelanos, mas ainda há desafios a serem superados. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos, brasileiros e estrangeiros residentes no país, direitos fundamentais como acesso à saúde,

educação, trabalho, segurança e justiça, servindo como base para a construção de políticas públicas inclusivas.

A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) estabelece princípios e diretrizes para a política migratória brasileira, incluindo a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, além de reforçar a não discriminação e a promoção da igualdade de oportunidades. Essa legislação também prevê medidas de acolhimento humanitário e regularização migratória, fundamentais para a proteção dos venezuelanos em situação de vulnerabilidade.

No âmbito estadual, o Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção a Migrantes, Refugiados e Apátridas do Amazonas visa fortalecer a atuação conjunta da rede de apoio, envolvendo órgãos públicos, organizações internacionais e sociedade civil. O plano também promove ações voltadas à prevenção de violações de direitos, combate ao tráfico de pessoas e incentivo à inclusão social e laboral dos imigrantes.

A Operação Acolhida, coordenada pelo Governo Federal, representa uma das principais iniciativas de resposta humanitária, oferecendo apoio emergencial, documentação, abrigo e estratégias de interiorização. Essa operação tem como base princípios de direitos humanos e cooperação internacional, contando com o apoio de organismos como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.

Além disso, a atuação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas tem sido fundamental na garantia do acesso à justiça, prestando assistência jurídica gratuita aos imigrantes, especialmente em casos de regularização migratória, solicitação de refúgio e defesa contra violações de direitos.

As políticas públicas migratórias, no entanto, enfrentam vários desafios, como a falta de infraestrutura e recursos adequados para atender à demanda crescente de imigrantes, especialmente em cidades como Manaus. Outro obstáculo relevante é a dificuldade de revalidação de diplomas e certificados de ensino superior obtidos na Venezuela, o que limita a inserção qualificada desses imigrantes no mercado de trabalho brasileiro.

A xenofobia e a discriminação também permanecem como barreiras significativas à plena integração social, exigindo políticas educativas e campanhas

de conscientização que promovam o respeito à diversidade cultural e aos direitos humanos.

Por outro lado, algumas iniciativas têm contribuído para o fortalecimento da inclusão social. A Associação de Venezuelanos do Amazonas atua na promoção da empregabilidade, apoio comunitário e defesa de direitos dos imigrantes. Já o ACNUR oferece assistência humanitária, apoio técnico e articulação com o poder público para melhorar as condições de acolhimento e integração.

Outras ações relevantes incluem a oferta de cursos de língua portuguesa, capacitação profissional, acesso a programas sociais e políticas de assistência social, que contribuem para a autonomia dos imigrantes e sua inserção na sociedade brasileira. Também se destaca a importância da atuação interinstitucional, envolvendo secretarias estaduais e municipais, universidades e organizações não governamentais.

Com isso, é fundamental que as políticas públicas sejam continuamente fortalecidas e implementadas de forma eficaz, com maior investimento, planejamento e articulação entre os diferentes atores envolvidos. Somente assim será possível garantir, de forma plena, os direitos humanos e a dignidade dos imigrantes venezuelanos no Estado do Amazonas ao longo do período analisado.

4 OS IMPACTOS SOCIAIS DECORRENTES À MIGRAÇÃO

4.1 Os impactos sociais e econômicos da migração venezuelana no Estado do Amazonas

A intensificação do fluxo migratório venezuelano entre os anos de 2014 e 2024 produziu diversos impactos sociais, econômicos e institucionais no Estado do Amazonas. A chegada de milhares de imigrantes e refugiados provocou mudanças significativas na dinâmica urbana, especialmente na cidade de Manaus, exigindo adaptações do poder público e da sociedade para garantir condições mínimas de acolhimento e integração social.

No aspecto social, observou-se aumento da demanda por serviços públicos essenciais, como saúde, educação, assistência social e habitação. O crescimento populacional em determinadas regiões da capital amazonense contribuiu para a superlotação de unidades de saúde, escolas públicas e centros de acolhimento.

Além disso, muitos migrantes passaram a viver em situação de vulnerabilidade social, enfrentando dificuldades relacionadas ao acesso à moradia digna, alimentação adequada e inserção no mercado de trabalho formal.

Outro impacto social relevante diz respeito ao processo de integração cultural. A presença de venezuelanos no Amazonas ampliou a diversidade cultural da região, promovendo trocas linguísticas, gastronômicas e culturais. Entretanto, também surgiram episódios de xenofobia, preconceito e discriminação, especialmente em contextos de disputa por emprego e acesso a serviços públicos. Esse cenário evidencia a necessidade de políticas públicas voltadas à promoção da convivência intercultural e da educação em direitos humanos.

No campo econômico, a migração venezuelana apresentou efeitos ambivalentes. Por um lado, houve aumento da pressão sobre o mercado de trabalho local, sobretudo em setores informais e de baixa remuneração. Muitos migrantes passaram a exercer atividades precárias, sem garantia de direitos trabalhistas, em razão da dificuldade de validação de diplomas, barreiras linguísticas e ausência de oportunidades compatíveis com sua qualificação profissional.

Por outro lado, a presença dos migrantes também contribuiu para a movimentação da economia local. Muitos venezuelanos passaram a atuar em atividades comerciais, prestação de serviços, gastronomia e empreendedorismo informal, gerando renda e fortalecendo setores econômicos específicos. Além disso, organismos internacionais e programas humanitários direcionaram investimentos e recursos financeiros ao Amazonas, contribuindo para a ampliação de projetos sociais e programas de acolhimento.

Outro aspecto importante refere-se à interiorização dos migrantes venezuelanos. A transferência voluntária de famílias para outros estados brasileiros ajudou a reduzir parcialmente a pressão sobre os serviços públicos do Amazonas e de Roraima. Contudo, o processo de interiorização também exige acompanhamento contínuo, para garantir condições adequadas de moradia, emprego e integração social nas cidades de destino.

A migração venezuelana também impactou as políticas públicas estaduais e municipais, exigindo maior planejamento governamental e fortalecimento institucional. Secretarias de assistência social, saúde e educação passaram a

desenvolver estratégias específicas para atender a população migrante, incluindo capacitação de servidores públicos, criação de centros de referência e ampliação da rede de acolhimento.

Nesse contexto, destaca-se a importância da cooperação internacional na gestão da crise migratória. Organizações como o ACNUR, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o UNICEF desempenharam papel fundamental no apoio técnico, financeiro e humanitário às ações desenvolvidas no Amazonas. Essas parcerias possibilitaram a implementação de programas voltados à proteção de crianças, mulheres, indígenas e demais grupos em situação de vulnerabilidade.

Apesar dos avanços observados, ainda persistem inúmeros desafios relacionados à integração econômica e social dos migrantes venezuelanos. A insuficiência de políticas habitacionais, a precarização do trabalho, a dificuldade de acesso à documentação e a discriminação social continuam sendo obstáculos para a efetivação plena dos direitos humanos dessa população.

Dessa forma, torna-se indispensável que o Estado brasileiro, em conjunto com organismos internacionais e sociedade civil, fortaleça políticas públicas permanentes de acolhimento, inclusão e proteção social. O fenômeno migratório venezuelano deve ser compreendido não apenas como uma questão emergencial, mas também como um desafio estrutural que exige respostas sustentáveis e baseadas nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade internacional.

4.2 A atuação dos organismos internacionais na proteção dos migrantes venezuelanos

A atuação dos organismos internacionais tem sido fundamental para o enfrentamento da crise migratória venezuelana no Brasil e, especialmente, no Estado do Amazonas. Diante da insuficiência de recursos locais para atender à crescente demanda humanitária, entidades internacionais passaram a colaborar diretamente com o governo brasileiro e organizações da sociedade civil na implementação de ações voltadas ao acolhimento, proteção e integração dos migrantes.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) exerce papel central na assistência aos refugiados e solicitantes de refúgio venezuelanos. Sua atuação envolve apoio técnico ao governo brasileiro, fornecimento de assistência humanitária, fortalecimento institucional e promoção de políticas de proteção internacional. O ACNUR também atua na instalação e manutenção de abrigos, distribuição de itens essenciais e apoio ao processo de interiorização dos migrantes para outros estados brasileiros.

Acerca do aspecto formal das normas internacionais Isabela Garbin destaca:

Quanto ao aspecto formal das normas internacionais, a proteção internacional dos direitos humanos conta com diversas espécies normativas e formas de desenvolvimento. Os tratados e convenções internacionais veiculam, de forma escrita e oficial, princípios e normas internacionais de proteção internacional dos direitos humanos. Enquanto os princípios são mandamentos de otimização de um determinado valor socialmente protegido, as normas constituem direitos e deveres com determinações de comportamento. (GARBIN, 2021, p. 17).

A citação evidencia a estrutura normativa do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, destacando que ele não se limita a declarações de caráter moral, mas se consolida por meio de instrumentos jurídicos formais, como tratados e convenções internacionais. Nesse sentido, os princípios funcionam como diretrizes interpretativas que orientam a aplicação do direito, buscando a máxima realização de valores fundamentais como a dignidade da pessoa humana e a igualdade. Já as normas possuem caráter mais vinculante, estabelecendo deveres e condutas obrigatórias aos Estados signatários.

Essa distinção é fundamental para a compreensão da efetividade do direito internacional dos direitos humanos, pois demonstra que sua aplicação depende tanto da internalização das normas pelos Estados quanto da interpretação principiológica que orienta sua execução. No contexto da migração venezuelana analisada neste artigo, essa estrutura normativa reforça a obrigação dos Estados, especialmente o Brasil, de adotar medidas concretas de proteção, acolhimento e integração dos migrantes, garantindo que os direitos previstos em tratados internacionais sejam efetivamente implementados no plano interno.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) também possui relevante participação na gestão migratória no Amazonas. A organização

desenvolve ações relacionadas à regularização documental, produção de dados estatísticos, apoio logístico e promoção da integração socioeconômica dos migrantes. Além disso, a OIM realiza campanhas de conscientização sobre migração segura e combate ao tráfico de pessoas e à exploração laboral.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) concentra sua atuação na proteção de crianças e adolescentes migrantes e refugiados. Entre suas principais ações estão o acesso à educação, campanhas de vacinação, atendimento psicossocial e combate à evasão escolar. O UNICEF também desenvolve programas voltados ao fortalecimento de vínculos familiares e proteção contra violência, abuso e exploração infantil.

Além das agências da ONU, outras organizações internacionais e entidades humanitárias atuam diretamente no Amazonas. Entre elas destacam-se organizações não governamentais internacionais, instituições religiosas e redes de apoio humanitário que fornecem alimentação, assistência jurídica, cursos de capacitação e apoio psicossocial aos migrantes.

A cooperação internacional tornou-se essencial para a execução da Operação Acolhida, considerada a principal resposta humanitária brasileira à crise venezuelana. A operação é reconhecida internacionalmente por sua estrutura de acolhimento e integração, envolvendo ações coordenadas entre o governo federal, Forças Armadas, organismos internacionais e organizações da sociedade civil.

Entretanto, apesar da ampla atuação internacional, ainda existem limitações estruturais e financeiras que dificultam a ampliação dos serviços oferecidos. A continuidade do fluxo migratório exige investimentos permanentes e maior articulação entre os diferentes atores envolvidos. Além disso, é necessário fortalecer mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas implementadas, garantindo maior eficiência e proteção aos direitos humanos dos migrantes.

A presença dos organismos internacionais no Amazonas demonstra a importância da solidariedade internacional diante das crises humanitárias contemporâneas. A migração venezuelana ultrapassa as fronteiras nacionais e exige respostas conjuntas baseadas na cooperação, na proteção da dignidade humana e na responsabilidade compartilhada entre os Estados.

4.3 Desafios futuros para a efetivação dos direitos humanos dos migrantes venezuelanos

Embora o Brasil tenha avançado significativamente na construção de políticas públicas voltadas aos migrantes e refugiados, ainda existem inúmeros desafios para garantir a efetivação plena dos direitos humanos dos venezuelanos no Estado do Amazonas. Tais desafios envolvem questões estruturais, econômicas, sociais e institucionais que demandam atuação contínua do poder público e da sociedade.

Um dos principais desafios refere-se à ampliação da capacidade dos serviços públicos. O aumento constante do fluxo migratório gera impactos diretos nos sistemas de saúde, educação, assistência social e habitação. Dessa forma, torna-se necessário investir na expansão da infraestrutura pública e na capacitação de profissionais para atendimento humanizado e intercultural.

Outro problema relevante está relacionado à inserção econômica dos migrantes. Apesar de muitos venezuelanos possuírem qualificação profissional, grande parte encontra dificuldades para acessar empregos formais em razão da burocracia documental, da não revalidação de diplomas e da discriminação no mercado de trabalho. A promoção de políticas de empregabilidade e capacitação profissional é essencial para reduzir a vulnerabilidade econômica dessa população.

A questão da moradia também representa um desafio significativo. Muitos migrantes vivem em ocupações irregulares, abrigos temporários ou condições precárias de habitação. A ausência de políticas habitacionais específicas aumenta os riscos de exclusão social, insegurança alimentar e exposição à violência.

Além disso, o combate à xenofobia e à discriminação constitui elemento indispensável para a construção de uma sociedade inclusiva. Campanhas educativas, ações de conscientização e fortalecimento da educação em direitos humanos são fundamentais para promover o respeito à diversidade cultural e prevenir violações de direitos.

Outro ponto importante refere-se à necessidade de fortalecimento da cooperação entre União, estados e municípios. A gestão da migração exige atuação integrada e compartilhada entre os diferentes entes federativos, além da participação ativa de organismos internacionais e organizações da sociedade civil.

A proteção de grupos vulneráveis também deve receber atenção prioritária. Crianças, mulheres, idosos, indígenas e pessoas com deficiência enfrentam riscos específicos durante o processo migratório e necessitam de políticas públicas especializadas. A ausência de atendimento adequado pode agravar situações de violência, exploração e exclusão social.

Por fim, destaca-se a importância da consolidação de políticas públicas permanentes e não apenas emergenciais. A migração venezuelana deixou de ser um fenômeno temporário e passou a exigir planejamento estrutural de longo prazo. Assim, é fundamental que o Estado brasileiro desenvolva estratégias sustentáveis voltadas à inclusão social, autonomia econômica e proteção integral dos direitos humanos dos migrantes.

Diante disso, conclui-se que a efetivação dos direitos humanos dos migrantes venezuelanos no Amazonas depende da articulação entre políticas públicas eficientes, cooperação internacional e compromisso institucional com os princípios da dignidade humana, igualdade e solidariedade. Somente por meio de ações coordenadas será possível assegurar condições dignas de vida e integração social para essa população em situação de vulnerabilidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo partiu de uma análise sobre como a crise política, econômica e institucional venezuelana tem gerado fluxo migratório forçado, colocando em xeque a efetividade dos direitos humanos na região.

Constatou-se que: o colapso institucional na Venezuela configurou migração forçada sob o guarda-chuva do direito internacional dos refugiados, ainda que muitos países adotem o termo “migrante econômico”.

A resposta dos estados receptores, especialmente o Brasil, oscila entre acolhimento humanitário e barreiras burocráticas que fragilizam direitos básicos.

Ressalta-se que esta pesquisa se limitou à análise documental e legislativa entre 2014-2024, sem contemplar trabalho de campo com migrantes, Estudos futuros podem aprofundar o impacto psicossocial e a integração laboral dessa população.

Os resultados reforçam a necessidade de os países do Mercosul adotarem protocolo regional unificado para migração por crise humanitária, superando a discricionariedade atual. No campo teórico, evidencia-se a urgência de atualizar o conceito de refugiado da Convenção de 1951 frente as novas causas de deslocamento forçado por colapso estatal.

Proteger o migrante venezuelano, portanto, não é ato de caridade, mas cumprimento de obrigação jurídica internacional e reafirmação de que direitos humanos não tem fronteira. Negar acolhimento é negar universalidade que os fundamenta.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Z. Vida Líquida, 9ª Edição, Austral: Paidós, 2015.

CALMON, Patrícia Novais. **Direito de família internacional** (recurso eletrônico) / Patrícia Novais Calmon. – Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024.

CASELLA, Paulo Borba. **Manual de direito internacional público** / Paulo Borba Casella, Hildebrando Accioly e G. E. do Nascimento e Silva. – 20. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012.

GARBIN, Isabela. **Direitos humanos e Relações Internacionais** / Isabela Garbin. - São Paulo : Contexto, 2021.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Direitos Humanos, Democracia e desenvolvimento** /Boaventura de Souza Santos, Marilena Chauí. - São Paulo : Cortez, 2013.

BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 jul. 1997. Disponível em: Planalto – Lei nº 9.474/1997

Acesso em: 22 maio 2026.

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Genebra: ONU, 1951. Disponível em: ACNUR – Convenção de 1951

Acesso em: 22 maio 2026.

Defensoria Pública do Estado do Amazonas; Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Plano de trabalho para fortalecimento do acesso à justiça de refugiados e migrantes no Amazonas. Manaus, 2023. Disponível em: DPE-AM Oficial

Acesso em: 22 maio 2026.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Fórum Nacional de Lideranças Migrantes, Refugiadas e Apátridas (Fomigra). Brasília, 2023. Disponível em: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Acesso em: 22 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 25 maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm.

Acesso em: 22 maio 2026.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

Acesso em: 22 maio 2026.